

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ, ТЕРАПИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Мухамадиева Ферангиз Шухратовна

Бухарский государственный медицинский институт

fera19941204@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-9722-4215>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15806441>

Аннотация: Интегрированный подход к диагностике, лечению и прогнозированию невралгии тройничного нерва (НТН) основывается на сочетании клинической оценки, нейровизуализации (в первую очередь МРТ высокого разрешения), патофизиологических данных и индивидуальных характеристик пациента. Такой подход позволяет не только уточнить форму и причины НТН (классическая, симптоматическая, идиопатическая), но и обоснованно выбирать терапевтическую тактику от фармакотерапии с использованием противосудорожных средств до малоинвазивных и микрохирургических вмешательств. Использование мультидисциплинарного анализа повышает эффективность лечения, снижает риск осложнений и рецидивов, а также способствует разработке персонализированных прогнозов течения заболевания и длительности ремиссий.

Цель исследования — обоснование эффективности интегрированного подхода к диагностике, лечению и прогнозированию невралгии тройничного нерва (НТН), направленного на повышение качества медицинской помощи и улучшение клинических исходов.

Материалы и методы. Проведен анализ современных методов диагностики и терапии НТН с акцентом на использование высокоточной нейровизуализации (МРТ, МР-ангиография), фармакотерапии (карбамазепин, окскарбазепин и др.), а также микрохирургических методик (включая микроваскулярную декомпрессию). Рассмотрены данные клинического наблюдения и динамического мониторинга пациентов.

Результаты. Интеграция клинической, нейровизуализационной и патофизиологической информации позволяет дифференцировать формы НТН, уточнять патогенетические механизмы и выбирать персонализированную стратегию лечения, что способствует снижению частоты рецидивов и увеличению продолжительности ремиссии.

Заключение. Интегрированный подход обеспечивает повышение эффективности диагностики и терапии НТН, снижает количество осложнений и представляет перспективное направление в рамках персонализированной неврологической практики.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. АнгиоСкан-01П, АнгиоСкан-01М Приборы персональной диагностики сердечно-сосудистой системы: рук-во пользователя / ООО «АнгиоСкан-Электроникс». - М.: АнгиоСкан-Электроникс, 2011. - 66 с.
2. Балязина, Е.В. Классическая невралгия тройничного нерва / Е.В. Балязина. - Новочеркасск: Лик, 2015. - 278 с.
3. Балязина, Е.В. Особенности нейроваскулярного конфликта, предрасполагающие к развитию невралгического статуса // Материалы X Всероссийского съезда неврологов. - Н. Новгород, 2012. - С. 601-602.
4. Балязина, Е.В. Способ лечения невралгии тройничного нерва: Пат. 2612936 Рос. Федерации / Е.В. Балязина, Т.А. Исаханова; опубл. 13.03.2017; заявл. 19.11.2015; № 2015149838; Бюл. Изобретения. Полезные модели № 8. - 2017. - 6 с.
5. Григорян, Ю.А. Тригеминальная невралгия и опухоли мосто-мозжечкового угла / Ю.А. Григорян, А.Р. Ситников // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. - 2010. - Т. 2, № 1. - С. 28-41.
6. Карнилова, Л.Е. Влияние внутрикостных блокад на болевой синдром, память и когнитивный вызванный потенциал Р300 у пациента с обострением тригеминальной невралгии / Л.Е. Карнилова, Е.Л. Соков, М.С. Нурмагамедова // Российский журнал боли. - 2014. - Т. 42, № 1. - С. 110-111.
7. Курапова, М.В. Клинико-диагностическое значение эндотелиальной дисфункции у больных хронической болезнью почек: Дис. ... канд. мед. наук / М.В. Курапова. - Самара, 2015. - 145 с.
8. Оттева, Э.Н. Артериальная ригидность - маркер развития сердечнососудистых заболеваний / Э.Н. Оттева, Е.В. Клинкова, О.Г. Гарбузова и соавт. // Клиническая медицина. - 2012. - Т. 90, № 1. - С. 4-12.
9. Рогозина, Л.А. Эндотелиальная дисфункция у больных с аллогенным почечным трансплантатом / Л.А. Рогозина, И.Л. Давыдкин, Э.Н. Исхаков // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2014. - Т.16, № 5(4). - С. 1305-1308.